

EU-PROJEKT ECOBREED BEENDET

AUTOR
Werner Vogt-Kaute

Naturland e.V.
w.vogt-kaute@
naturland.de

Fotos: Vogt-Kaute, Agrarfoto

Dieses Jahr endete das internationale Forschungsprojekt ECOBREED, in dem auch Naturland mitarbeitete. Ziel war die Weiterentwicklung von Pflanzensorten und Populationen für den ökologischen Landbau. Die Ergebnisse sind vielversprechend.

Der Einsatz von geeigneten Sorten ist eine wichtige Stellschraube für den erfolgreichen Pflanzenbau. Dabei sind Sorten, die speziell für ökologische Anbaubedingungen entwickelt wurden, besonders interessant. Das Projekt ECOBREED arbeitete an der Entwicklung von Weizen, Soja, Kartoffeln und Buchweizen für den Öko-Landbau. Ein Ziel war die Entwicklung von Populationen, die von Bio-Landwirtinnen und Bio-Landwirten genutzt werden können.

Im Gegensatz zu einer Sorte, bei der jede Pflanze genetisch gleich ist, unterscheiden sich die Pflanzen einer Population minimal voneinander. Das soll mehr Anpassungsfähigkeit und Umweltstabilität bringen. In der neuen EU-Öko-Verordnung werden diese Populationen als „für den Öko-Landbau besonders geeignet“ eingestuft. Die Sorten und die Populationen können bei Pflanzenzuchtfirmen bezogen werden. Bei Fremdbefruchtern wie Roggen gibt es auch Populationssorten.

Bei der Züchtung im Projekt ECOBREED wurde markergestützte Selektion eingesetzt. Mit dieser Methode können im Labor Eigenschaften (z. B. Resistenzen) vorhergesagt werden, das spart in der Züchtung Zeit. Diese Methode verändert die Pflanzen nicht, da es sich um eine reine Diagnose handelt. Daher ist sie auch im Öko-Landbau zugelassen.

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse von ECOBREED vor.

ECOBREED

Von Mai 2018 bis Februar 2024 arbeiteten 24 Partner aus 14 Ländern an dem Thema Pflanzenzüchtung für den ökologischen Landbau. Die Koordination lag beim staatlichen slowenischen Institut KIS und hatte einen Schwerpunkt in den südosteuropäischen Ländern. Als Kulturen standen Weizen (inkl. Durum und ausdauerndem Weizen), Soja, Kartoffeln und Buchweizen auf dem Programm. Der Naturland e.V. leitete das Arbeitspaket der Demoversuche auf den landwirtschaftlichen Betrieben, die in 12 Ländern stattfanden.

Weitere Ergebnisse finden Sie unter www.naturland.de und www.ecobreed.eu

WEIZEN

In den Weizenversuchen bestätigte sich früh, dass es richtig war, einen der Arbeitsschwerpunkte auf die Erforschung von Weizensteinbrand zu legen – denn in mehreren Ländern traten Probleme mit Weizensteinbrand auf. In den Versuchen in Österreich zeigte sich, dass die Sorte Aristaro gegen die in Österreich auftretenden Sporen die größte Resistenz aufweist. Weitere Arbeiten fanden zu Rostkrankheiten statt, die immer mehr Bedeutung erlangen. Ein interessantes Zuchtziel bei Weizen (und bei Sojabohnen) ist die Selektion auf Proteinertrag. Dafür wurde nun ein Marker gefunden. Das bedeutet, dass eine Sorte bei gleichem Ertrag einen höheren Eiweißgehalt hat oder den gleichen Eiweißgehalt bei einem höheren Ertrag. Bei der Weizensorte Wendelin kann man diese Eigenschaft schon beobachten. Es ist zu erwarten, dass weitere Sorten folgen werden. 🐌

KARTOFFELN

Unter den trockenen Witterungsbedingungen Südosteuropas sind Resistenzen gegen Viren wichtiger als Resistenzen gegen Kraut- und Knollenfäule. Für beide Krankheiten konnten bessere Sortenkandidaten entwickelt werden. Weitere Versuche fanden zur Bekämpfung von Drahtwürmern und Kartoffelkäfern statt. Die Behandlung des Pflanzgutes mit dem Pilz Metarhizium gegen Drahtwürmer brachte eine signifikante Verringerung des Knollenbefalls um 20 bis 40 Prozent, was ökonomisch interessant sein kann. Der Pilz ist in Deutschland unter dem Handelsnamen Attracap erhältlich. Einige Zwischenfrüchte (Ölrettich, Wicken) hatten positive Auswirkungen auf die Knollenqualität (Schorf, Uniformität). Die Reaktion der Sorten war bei einigen Versuchen leider unterschiedlich. Wir empfehlen aber den Anbau von Zwischenfrüchten. 🐌

Besichtigung des Kartoffel-Sortenversuchs mit jungem Zuchtmaterial in Slowenien.

Der Sojabohnen-Feldtag 2023 in Pöttmes war sehr gut besucht und zeigte anschaulich die Unterschiede der Sorten.

SOJABOHNEN

Zu den bearbeiteten Zuchtzielen gehörten Trockenheitstoleranz, Kältetoleranz, Toleranzen gegen Schädlinge und Krankheiten (Reiswanze, Sclerotinia, Diaporthe), Verbesserung der Knöllchenbildung, Reduzierung der Cadmiumaufnahme sowie Unkrautunterdrückung. Naturland führte Versuche zu Kältetoleranz während der Keimung und Blüte durch. Eine bessere Kältetoleranz während der Keimung ermöglicht, früher auszusäen – eine interessante Option für trockene Gegenden. Es zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Sorten. Die alten Sorten Strengs Weihenstephaner und Sonali waren am häufigsten in der Spitzengruppe. Diese Ergebnisse sind eher für die Züchtung als für den direkten Anbau interessant, da sich die Sortenangebote bei Sojabohnen schnell ändern. 🌱

Für die Entscheidung, welche Zuchtlinien später als Sorte zugelassen werden, müssen viele Merkmale erfasst werden.

NEUE SORTEN

Züchtung ist ein Prozess, der von der Kreuzung bis zur Sortenzulassung in der Regel zehn bis zwölf Jahre dauert. Daher können aus einem zeitlich begrenzten Forschungsprojekt nicht direkt neue Sorten auf den Markt kommen. Es wurden im Rahmen des Projektes einige Sorten veröffentlicht, aber bei diesen Sorten hatte die Züchtung schon vor Projektstart begonnen. Wir können uns aber in den nächsten Jahren auf neue, gute Sorten freuen. Die Weichen dafür werden unter anderem in Forschungsprojekten wie ECO-BREED gestellt. 🌱

Züchterinnen der Saatzeit Selgen beim Kreuzen von Weizensorten.

POPULATIONEN (ökologisches heterogenes Material)

Beim Weizen waren schon Populationen aus Deutschland, Großbritannien und Ungarn auf dem Markt, so dass sie von Anfang an in den Demoversuchen getestet werden konnten. Dabei zeigten diese Populationen gute Ergebnisse hinsichtlich Umweltstabilität (Ertrag und Qualität) und Krankheitstoleranz, aber sie lagen in der Regel nicht an der Spitze. Im Rahmen des Projekts wurden erstmals auch Populationen bei Sojabohnen und Buchweizen entwickelt und getestet. Daher ist die Anzahl der Ergebnisse noch begrenzt. Bei der Buchweizen-Population zeigte sich klar, dass sie aufgrund ihrer längeren Blütezeit nur für die Gründüngung, nicht jedoch für die Kornnutzung, geeignet ist. Bei den Kartoffeln wurde auf die Methode „Züchtung von Populationen“ verzichtet, weil diese als nicht erfolgsversprechend eingeschätzt wurde. Es sollte doch jede Knolle gleich aussehen und schmecken. Hier wurde junges Zuchtmaterial zusammen mit den beteiligten Landwirtinnen und Landwirten auf den Betrieben geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Züchtung von Populationen ebenso intensive Zuchtarbeit notwendig ist wie bei der Züchtung von „normalen“ Sorten. Die Populationen haben das Potenzial, sich auf dem Betrieb weiterzuentwickeln. Daher sollen sie nachgebaut werden. 🍷

BUCHWEIZEN

Bei Buchweizen mussten die Sorten in zwei Gruppen unterteilt werden: Sorten zur Kornnutzung mit möglichst gleichmäßiger Abreife und Sorten zur Gründüngung mit guter Biomasseproduktion und langer Blüte für Insekten. Buchweizen wird die Fähigkeit zur Allelopathie zugesprochen – die Fähigkeit, benachbarte Pflanzen hauptsächlich durch Wurzelexsudate an der Keimung zu hindern. In den Labor- und Gewächshausversuchen zeigte sich, dass es deutliche Sortenunterschiede gibt. Einige Sorten förderten sogar die mitausgesäten Unkräuter. Die Versuche wurden auch mit Weizen durchgeführt. Auch hier gab es deutliche Sortenunterschiede: Die besten Sorten waren Capo, Ehogold, Mv Kolompos und Ursita, während Barranco und Moschus relativ schlecht abschnitten. Im weiteren Verlauf der Vegetation ist natürlich die Beschattung ein wichtigerer Faktor gegen die Verunkrautung. 🍄

Naturland

NACHRICHTEN

Fachinformationen für
den Öko-Landbau

Innovationen in der **TIERHALTUNG**

Echt regenerativ geht

NUR MIT ÖKO

Kooperation in der

**KÄLBER-
VERMARKTUNG**